

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI OVQATLANISH ODOBIGA O'RGATISH

Axmedova Dilnoza Shovkatovna

Toshkent shahar Sergeli tumani 349-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260475>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ovqatlanish madaniyati, ovqatlanish ko'nikmalarini shakllantirish, sog'lom ovqatlanish qoidalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: odob, ahloq, dasturxon odobi, tiyrak, ovqatlanish madaniyati, barkamol, ziyrak.

Аннотация. В данной статье описывается культура питания у детей дошкольного возраста, формирование навыков приема пищи, правила здорового питания.

Ключевые слова: манеры, мораль, манеры за столом, тырик, культура питания, грамотный, умный.

Abstract. This article describes the nutritional culture of preschool children, the formation of eating skills, and the rules of healthy eating.

Keywords: manners, morals, manners at the table, tyrik, cultural fit, grammar, umny.

Bola odobi bilan go'zal deydi xalqimiz. Farzandlarimizni eng chiroyli xususiyatlarni o'rgatmoq, ularni chin ma'noda har tomonlama barkamol va yetuk shaxs qilib voyaga yetkazmoq, har birimizning insoniy burchimizdir.

Azal-azallardan podshoh oilasida kamol topganmi, yoxud oddiy oila farzandimi, otabobolarimiz o'z zurriyodlariga dasturxon boshida o'zini qanday tutmog'i lozimligini mukammal o'rgatib kelganlar. Bu bir tomondan salomatlik uchun juda muhim bo'lsa, boshqa tomondan go'zal an'analарimizning bir bo'lagi bo'lib asrlar davomida o'z ziynatini yo'qotmay kelayotir. "qush inida ko'rganini qiladi" maqoliga tiyrak va ziyrak boqqan ota-onalar oila muhitida o'z jigarporalariga ovqatlanish odobini o'rgatib, uni tarbiyaning eng nozik va muhim ko'rinishi sifatida qaraydilar.

Xo'sh, dasturxon atrofida o'zini qanday tutish sirlarini qaysi yoshdan o'rgatgan ma'qulroq? Sirasini olganda, ovqatlanish odobi bolada tug'ilmasidan avval, ona qornidaligi chog'ida shakllana boshlaydi. "Homilador ayol bironing bog'ida to'kilib yotgan mevani beso'roq yemasin" deb ta'kidlab kelgan zakiy bobolarimiz, tug'ilajak avlodning qonida bir meva qiymatichalik harom aralashib qolishlaridan qo'rqqan bo'lsalar, ikkilamchi sababi, har qanday meva ham duch kelgan joyda emas, dasturxon boshida yuvilgan holatda yeyilishiga ishorat qilganlar.

Bu risolada siz maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ovqatlanish odobini o'rgatish sirlari bilan tanishasiz. Sharqona go'zal an'analар bilan bir qatorda, yurtimizga tashqaridan kirib kelgan ovqatlanish madaniyatining go'zal va ayni paytda kerakli qirralarini bolalarga sodda, ravon qilib o'rgatish yo'llarini topasiz bolalar uchun foydali bo'lgan oziq-ovqatlar, ularning tasnifi va ularning iste'mol qilayotganda bolalarimiz bilishi kerak bo'lgan odob qoidalari bilan tanishasiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga ovqat pishiradigan oshpazlar unutmashligi kerak bo'lgan ba'zi qoidalarni, tarbiyachilar ahamiyat berishi lozim bo'lgan yo'riqlarni va tayyor taomni so'zib beradigan enagalarga qo'yiladigan talablarni ham bilib olasiz. Zero, tarbiyachi va enagalarning

o'zida ovqatlanish odobi va madaniyati go'zal bo'lgan taqdiridagina bolalar ulardan o'rnak olishi va o'rganishi mumkinligiga amin bo'lasiz.

Risolada yana oila sharoyitida ovqatlanish madaniyatini o'rganish, mehmon kelganda va mehmonga borganda dasturxon atrofida o'zini qanday tutish kerakligi haqida ham ma'lumot bo'lib, bu ota-onalar uchun ham, bola tarbiyasining muhim qirralaridan biri bo'lmish "Dasturxon atrofida o'tirish odobi"ni o'rgatishda ham qo'l keladi.

Bu risolada yana, siz bolalar ovqatlanadigan xonalarga bo'lgan talab, ranglar mutanosibligini bola ishtahasiga ta'siri haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Risolada "Bolalarga o'qib bering" va "Bog'chamiz sahnasi" rukni ostida, to'g'ri ovqatlanish odobiga oid, go'zal qoidalarni ertak va she'r orqali bolajonlar ongiga oson va qiziqarli tarzda yetib borishi mumkinligi haqida ishonch xosil qilasiz.

Xullas, risola keng kitobxonlik jamoasiga mo'ljallangan bo'lib, uni tarbiyachi va enagalar, ota-onalar va bolalarimizning tarbiyasiga befarq bo'lmagan insonlar o'qib, bolalarga o'rgatmoqlari mumkin.

Avvalombor bolalar ovqatlanishi uchun ajratilgan joy yorug', qulay, muhimi ozoda bo'lishi kerak. Xonaga to'shalgan gilamdan tortib, derazalarga ilingan pardalargacha pokiza bo'lishi juda muhim. Aksariyat bog'chalarda o'ynash, mashg'ulot o'tish va ovqatlanish uchun bir xonadan foydalanganlik bois, qator noqulayliklar keltirib chiqaradi. Shunday ekan, ovqatlanish vaqti boshlangunga qadar, o'yinchoqlar bari yig'ilib, stollar ustidagi ortiqcha buyumlar joy-joyiga qo'yilib, unga bolalar tomonidan tomizilgan bo'yoqlar yaxshilab artiladi. Oyoq ostida ham o'yinchoqlar bo'lmagani ma'qul, chunki katta guruhdagi bolalar navbatma-navbat tarbiyachilarga yordamchi bo'lishadi. Ular qoqilib ketib, jarohat ortirishlari, yoxud issiq taomlar qo'yilgan stolga yiqilib kuyishlari ham mumkin. Shuningdek, xona pollari ham qulay va toza bo'lishi kerak. Noqulay, sirpanchiq yoki yog'lama pol taom tarqatuvchi enaga uchun ham, bolalarning harakati uchun ham noqulaydir. Gilamlar ham yig'ilib qoluvchi yengil sintetik matolardan bo'lmasligi lozim. Birinchidan, ular harakat uchun o'ng'aysiz, ikkinchidan o'zida ko'p chang yig'adi.

Xonani did bilan bezang. Har bir chizgi bolalar ruhiyatiga ta'sir qilishini unutmang. Ertak qahramonlari aks etgan devor, yoxud momoqaymoq chechaklari bor parda, bolalikning eng beg'ubor pallalari naqshlangan har bir burchak bolalar uchun yoqimli va sevimli bo'lsin. Deraza tokchalariga qo'yiladigan anvoyi gullardan tortib, yerga solingan gilamning tolasigacha siz qanday murabbiy yoki enaga ekaningizni va siz tarbiya berayotgan bola naqadar madaniyatli bo'la olishini ko'rsatishi mumkin.

Stol va o'rindiqlar bolalarning bo'yiga qarab ixcham va qulay bo'lsin. Stol va o'rindiqlar orasidagi muttanosiblik bo'lishi shart. Past stol va baland o'rindiq, yoki aksincha baland stol va past o'rindiqda bola to'g'ri o'tira olmaydi. Bola ovqatlanayotgan vaqtida, o'rindiqdan turmay, bemalol stol o'rtasida turgan nonga qo'l uzatish imkoni bo'lsin. O'ta past o'rindiqlar bolaning gavdasni qiyshayishiga va skolioz (umurtqa pog'onasi deformatsiyasi) belgilarining rivojlanishiga olib keladi. Shuningdek o'rindiqlar bir-biriga xalaqit bermaydigan holatda qo'yilishi shart. Bolalar ovqatlanayotgan mahalda, tirsaklari bir-birining tegmagani ma'qul.

Maktabgacha tarbiya muassasalarida stolga issiq taomlar ham tortilishi bois, dasturxondan foydalanilmaydi. "Bola tortib yuborsa to'qilishi mumkin" degan qoida asosida ruschasiga-dasturxonsiz ovqatlanti-rishga o'rganib ketganmiz. Aslida, aqlini tanigan bolani ohorli dasturxonda ovqatlanish ko'nikmalariga o'rgatish lozim. Chunki bog'cha sharoyiti, uynikidan farq qilmasligi kerak. Ana shundagina eng nozikta'b bolaning ham ishtahasini ochilishi, bog'cha taomlarini ham uydagi ovqatlar kabi bajonidil yeyishiga zamin yaratamiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 0016-21-sonli "Sanitariya qoida va me'yorlari", 2021 yil 26 iyun.
2. Ro'ziyeva Sh.M. "Bolalar taomlari tayyorlash texnologiyasi"
3. Soldixo'jaev S.S. "Bolalar ovqatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar". –T: "Meditsina", 1989.
4. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
6. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)